

Station: Herstellung H₂O

Wähle dein Szenario!

von **A** (H₂O -arm)
bis **D** (H₂O -intensiv)

Leitfragen:

Die Leitfragen helfen dir dabei, Unterschiede zwischen den Szenarien schrittweise zu verstehen und den Überblick zu behalten.

keinen
Stein

A

B

C

D

Mein Smartphone ist ...

... von
Verwandten
bekommen.

... gebraucht
gekauft.

... ein
Fairphone.

... neu gekauft.

Das Smartphone ist ... alt.

... > 3 Jahre

... 3 Jahre

... 1-2 Jahre

... < 1 Jahr

Ich verwende das Gerät ...

... ein paar mal
die Woche.

... < 1 Stunde
am Tag.

... 1-3 Stunden
am Tag.

... > 3 Stunden
am Tag.

Wenn das Gerät nicht mehr
gebraucht wird, werde ich es
...

... weiter-
geben.

... fachgerecht
entsorgen /
zum Recycling
geben.

... in die
Schublade
legen.

... weg-
schmeißen.